

асрдан то 15 асргача бўлган вақт оралиғи дарёларнинг ер ости сувларидан тўйиниши ҳақидаги таълимотнинг шаклланиш даври бўлган. Тўртинчи босқич (XVI-XIX асрлар) ривожланиш даврини, бешинчи босқич (XX асрдан ҳозиргача) эса, муаммонинг ҳозирги ҳолатини ифодалайди. Жумладан, бешинчи босқичда ер ости сувларининг пайдо бўлиши ҳақидаги илмий фаразлар ва назариялар яратилди, дарёларнинг ер ости сувларидан тўйинишини микдорий баҳолаш усуллари таклиф этилди ва улар гидрологик ҳисоблашлар амалиётида қўлланилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бисвас А.К. Человек и вода. – Л.: Гидрометеиздат, 1975. – 288 с.
2. Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. – М.: Изд. МГУ, 1966. – С. 22-221.
3. Макаренко Ф. А. О закономерностях подземного питания рек. Т. 57, № 5, ДАН СССР, 1947. – С. 23-27.
4. Попов О.В. Подземное питание рек. - Л.: Гидрометеиздат, 1968, – 291 с.
5. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
6. Шерфединов Л.З. Ресурсы подземных вод южного склона бассейна Аральского моря. – В кн.: Водные ресурсы, проблемы Арала и окружающая среда. – Ташкент: Университет, 2000. –С. 40-58.
7. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. – 328 б.
8. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
9. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2022. – 48 б.

Курбаниязов А.К.¹, Самбаев Н.С.²

¹Международный университет туризма и гостеприимства, Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, Туркестан, Казахстан, ²Фараби Университет, ТОО «НППЦРХ» Аральский филиал, Аральск, Казахстан, E-mail: a.kurbaniyazov@iuth.edu.kz, abilgazy.kurbaniyazov@yu.edu.kz, nurlan_s83@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20229661>

СОВРЕМЕННОЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ДЕГРАДАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ ВОДОЕМОВ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Аннотация. В статье рассматривается актуальное состояние Малого и Большого Аральского морей на основе мониторинговых исследований 2025 года. Проведен сравнительный анализ морфометрических показателей, гидрохимического режима и пространственной трансформации акваторий. Особое внимание уделено антропогенному регулированию стока р. Сырдарья и процессам меромиктизации в глубоководных участках. Выявлена критическая деградация заливов Большого Арала и относительная стабилизация Малого моря.

Ключевые слова: Малый Арал, Сырдарья, акватория, площадь, Тущевас, Чернышев.

¹Kurbaniyazov A.K., Sambaev N.S.²

¹International University of Tourism and Hospitality, Turkestan, Kazakhstan, Caspian University of Technologies and Engineering, ²Al-Farabi University, Fisheries Research and Production Center LLP, Aral branch, Aral, Kazakhstan, E-mail: a.kurbaniyazov@iuth.edu.kz, abilgazy.kurbaniyazov@yu.edu.kz, nurlan_s83@mail.ru

CURRENT HYDROLOGICAL STATE AND DYNAMICS OF DEGRADATION OF RESIDUAL WATER BODIES OF THE ARAL SEA

Abstract. This article examines the current state of the Small and Large Aral Seas based on monitoring studies conducted in 2025. A comparative analysis of the morphometric parameters, hydrochemical regime, and spatial transformation of the water areas is conducted. Particular attention is paid to anthropogenic regulation of the Syr Darya River runoff and meromictization

processes in deepwater areas. Critical degradation of the Large Aral Sea bays and relative stabilization of the Small Aral Sea are identified.

Keywords: *Small Aral, Syr Darya, water area, area, Tushchebas, Chernyshev.*

Введение. Аральское море представляет собой одну из наиболее ярких и масштабных трансформаций природных экосистем XX–XXI веков. Начиная с 1960-х годов, вследствие интенсивного водоотбора из рек Амударья и Сырдарья на нужды орошаемого земледелия, произошло резкое сокращение площади акватории и объёма водных ресурсов моря. В результате единый водоём распался на несколько изолированных частей, среди которых Малое Аральское море (Северный Арал) и остаточные водоёмы Большого Арала (Южный Арал) [1-2].

Трансформация Аральского моря представляет собой одну из наиболее масштабных экологических и антропогенных катастроф современности. В результате многолетнего регресса уровня воды, начавшегося во второй половине XX века, единая гидрологическая система бассейна распалась на несколько изолированных водных массивов. Современное состояние этих остаточных водоемов характеризуется крайней динамичностью физико-химических процессов, определяемых балансом речного стока, интенсивностью испарения и стратегиями регионального водопользования.

Актуальность данного исследования. Актуальность обусловлена необходимостью мониторинговых исследований текущей гидрологической ситуации в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов и трансграничного управления стоком реки Сырдарья. В последние десятилетия Малое Аральское море (МАМ) функционирует как относительно стабилизированная экосистема, жизнеспособность которой поддерживается за счет конструктивных мероприятий, таких как дамба Кокарал, и регулируемого притока речных вод. В настоящее время гидрологический режим Малого Аральского моря формируется преимущественно за счёт стока реки Сырдарья, который регулируется системой водохранилищ и зависит от сезонных режимов попусков. В отличие от Большого Арала, Малое Аральское море после строительства Кокаральской плотины (2005 г.) демонстрирует признаки частичной стабилизации. Однако его водный баланс остаётся крайне чувствительным к изменениям притока, особенно в вегетационный период. В то же время ситуация в Большом Аральском море (БАМ) продолжает развиваться по сценарию глубокой деградации. Процессы фрагментации акватории привели к окончательному обособлению западной и восточной частей, а также полному высыханию мелководных заливов, таких как Тушчыбас. В глубоководных участках Западного БАМ усиливаются процессы вертикальной стратификации и меромиктизации, что коренным образом меняет условия существования гидробионтов и снижает эффективность промышленного освоения биологических ресурсов, в частности артемии.

Целью настоящей работы является комплексная оценка современного гидрологического состояния и динамики морфометрических изменений остаточных водоемов Аральского моря. В рамках исследования анализируется влияние антропогенно-регулируемого режима Сырдарьи на устойчивость водного баланса Малого моря, а также фиксируются темпы деградации экосистем Большого Арала. Особое внимание уделено состоянию пойменных водоемов дельты и качественным характеристикам водной среды, определяющим биопродуктивность региона в современных климатических условиях.

Результаты и обсуждение. Согласно данным РГП «Казгидромет» по Кызылординской области, в 2025 году суммарный приток воды в Малое Аральское море за период март–сентябрь составил 1005 млн.м³, при этом наблюдалась выраженная сезонная неравномерность распределения стока. Максимальные значения притока фиксировались в весенний период, тогда как к концу лета объём поступающей воды снизился до 36 млн.м³. Уровень воды за тот же период изменялся от 41,53 м БС в марте до 40,66 мБС в сентябре, что свидетельствует о постепенном развитии маловодности в течение летнего периода [3].

Современные морфометрические характеристики Малого Аральского моря также отражают последствия многолетней деградации водного баланса. При оптимальной площади водного зеркала около 3300 км² и объёме 27,1 км³, фактические значения в 2025 году составили 3065 км² и 22,1 км³ соответственно. Средняя глубина снизилась от 7,1 до 5,2 м, что указывает на общее сокращение площади водного зеркала. Анализ динамики показывает значительные

потери водных ресурсов на гидропостах по районам реки в пределах Кызылординской области, что связано с интенсивным водопотреблением в сельскохозяйственных целях, а также с потерями воды вследствие фильтрации и испарения. Данное снижение расхода воды существенно отражается на гидрологическом режиме Малого Аральского моря и приводит к понижению уровня и объема воды, сокращению площади водного зеркала.

Гидрохимическое состояние водоёма характеризуется относительной стабильностью кислородного режима, при этом концентрация растворённого кислорода варьирует в пределах 6,85–8,15 мг/дм³, что соответствует благоприятным условиям для большинства гидробионтов. Однако отмечается снижение кислородного содержания по сравнению с предыдущим годом, что может быть связано с ростом температуры воды и усилением органической нагрузки. В противоположность Малому Аральскому морю, водоёмы Большого Арала продолжают находиться в стадии интенсивной деградации.

Рисунок 1. Батиметрический уровень (мБС) Малого Аральского моря в 2025 г.

По современным оценкам, площадь Большого Аральского моря составляет лишь около 10 % от его первоначальных размеров. Ежегодное снижение уровня воды достигает 0,6–0,9 м, что приводит к дальнейшей фрагментации акватории и формированию изолированных водных массивов. Особенно значительные изменения наблюдаются в заливах Тущевас и Чернышева. Залив Тущевас полностью пересох вследствие отсутствия водопритока и высокой испаряемости, тогда как залив Чернышева продолжает сокращаться, его площадь составляет около 31,74 км², а объём воды — 158,7 млн.м³. Западная часть Большого Арала в пределах Казахстана за последние шесть лет сократилась примерно на 65 %, при этом один из промысловых участков полностью утратил хозяйственное значение. Дополнительным фактором деградации является аридизация климата региона. Коэффициент аридности составляет 0,11–0,15, а потенциальное испарение в 20–25 раз превышает сумму атмосферных осадков. Несбалансированность водного баланса, включающего приток, испарение и фильтрацию, оценивается в диапазоне 22,6–65,4 км³/год, что формирует устойчивый дефицит водных ресурсов. Важным научным аспектом текущего состояния остаточных водоемов Большого Арала является прекращение вертикального перемешивания масс.

1. Меромиктические условия: Вследствие отсутствия притока и высокой минерализации в глубоководных частях Западного Арала формируется устойчивая стратификация.

2. Дефицит кислорода: Придонные горизонты обеднены кислородом, что исключает существование высокоорганизованных бентосных организмов и ограничивает биоразнообразие гипергалинными видами, такими как *Artemia sp.*

Таким образом, современное состояние Арало-Сырдарьинского бассейна характеризуется выраженным пространственным экологическим градиентом: от относительно стабилизированного Малого Аральского моря до деградирующих водоёмов Большого Арала. В этих условиях особую актуальность приобретает комплексное изучение гидрологического и

гидрохимического режимов, а также оценка их влияния на состояние водных экосистем и биологических ресурсов [4].

Выводы. Проведенный анализ подтверждает, что современная гидрографическая сеть Аральского региона находится в состоянии динамической нестабильности. Если Малое море демонстрирует умеренную стабилизацию благодаря инженерным сооружениям, то Большой Арал стремительно превращается в систему гипергалинных луж и сухих солончаков. Для поддержания жизнеспособности Малого Арала и дельтовых водоемов рекомендуется следующие меры:

- 1) Необходимо максимально набрать сток воды в Малое Аральское море от р Сырдарья с октября по апрель месяцы ежегодно.
- 2) Уполномоченным органам необходимо принять меры по увеличению пропуска воды от Аклакского гидросооружения с июня по август месяцы воды не менее 70 м³/с.
- 3) Уполномоченным органам необходимо принять меры по сохранению уровня воды Малого Аральского моря в течение года до максимальной отметки (42 мБС).

Использованной литературы

1. Экологический мониторинг бассейна Малого Аральского моря, 2024-2025 гг.
2. Ermakhanov Z.K., Plotnikov I.S., Aladin N.V., Micklin P. Changes in the Aral Sea ichthyofauna and fishery during the period of ecological crisis //Lakes & Reservoirs: Research & Management. – 2012. – V. 17. – №. 1. – P. 3-9. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2012.00492.x>
3. Определение рыбопродуктивности водоемов и/или их участков, разработка биологических обоснований прогноза допустимых уловов и выдача рекомендаций по режиму и регулированию рыболовства на водоемах международного и республиканского значения Арало-Сырдарьинского бассейна. Раздел: Аральское (Малое) море и р. Сырдарья Отчет о НИР/НИПЦ РХ, 2015-2025.
4. Micklin, P. (2016). *The Aral Sea: A century of environmental catastrophe and future implications*. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 44, 439–467. <https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060115-012313>.

G‘ofurjonov K., Turg‘unov D.

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot institute, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail: turgunovd1987@gmail.com

DARYOLAR OQIMING BAZAVIY VA JORIY IQLIMIY DAVRLARDAGI TEBRANISHLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada Chirchiq–Ohangaron havzasi daryolarining bazaviy (1961–1990 yy.) va joriy (1991–2022 yy.) iqlimiy davrlardagi oqim tebranishlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida o‘rtacha yillik suv sarflari va oqim hajmlarining yillararo o‘zgaruvchanligi o‘rganilib, iqlimiy omillarning ta’siri statistik jihatdan baholandi. Natijalar daryolar oqimida sezilarli o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Chirchiq–Ohangaron havzasi, daryo oqimi, iqlimiy davr, suv sarfi, oqim hajmi, gidrologik monitoring.

Гофуржонов К., Тургунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: turgunovd1987@gmail.com

КОЛЕБАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА В БАЗОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

Аннотация. В данной статье проанализированы колебания речного стока рек Чирчик-Ангренского бассейна в базовом (1961–1990 гг.) и современном (1991–2022 гг.) климатических периодах. В ходе исследования изучена межгодовая изменчивость среднегодовых расходов воды и объемов стока, а также проведена статистическая оценка влияния климатических факторов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии заметных изменений в режиме речного стока.

Ключевые слова: Чирчик-Ангренский бассейн, речной сток, климатический период,